

MAESTRÍA EN ARGUMENTACIÓN JUDICIAL

Instituto de la Judicatura, del Poder Judicial del Estado de Nuevo León

Alumna: Maestra María Teresa Cavazos Tamez

Materia: Teoría Jurídica Contemporánea y Argumentación Jurídica

Tema: Análisis del Test de proporcionalidad de sentencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán, dictada en fecha 15 de diciembre de 1983, a partir del derecho de privacidad

Docente: Doctor Rogelio López Sánchez

Monterrey, Nuevo León, 1 de junio de 2026.

Análisis del Test de proporcionalidad de sentencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán, dictada en fecha 15 de diciembre de 1983, a partir del derecho de privacidad

Introducción.

Se analizará el test de proporcionalidad de la sentencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán, dictada en fecha 15 de diciembre de 1983, a partir del derecho de privacidad, así como la ley Censo, su necesidad y adecuación en la proporcionalidad estricta, y los tipos de argumentos establecidos en dicha resolución.

Conceptos importantes.

Sentencia en Alemania, año 1983: se consideró como el derecho constitucional y tradición alemana, aplicando actos de aplicación mecánica respecto de la ley, como acto normativo de interpretación de valores.

Sentencia en la actualidad: es la resolución dictada por un Juez o Tribunal que pone fin a un proceso judicial, decidiendo de fondo sobre el conflicto, resolviendo las pretensiones de las partes y aplicando la ley conforme a derecho.

Test de proporcionalidad: es una herramienta de estudio para evaluar si una ley, acto de autoridad o medida, restringe jurídicamente un derecho humano o fundamental, actualmente se considera una metodología argumentativa e interpretativa, utilizada por todas las personas juzgadoras en sus resoluciones judiciales llamadas también sentencias.

Privacidad: De acuerdo a la jurisprudencia norteamericana, la expectativa razonable de **privacidad** es un test por medio del cual se define el alcance de la protección de la privacidad protegida por la Cuarta Enmienda, con dos expectativas; una razonable o legítima y la otra en una opinión que una persona tiene de una situación que considera privada.

Necesidad y adecuación en la proporcionalidad estricta: el principio de proporcionalidad se ha convertido hoy en día en una de las herramientas más empleadas por los operadores jurídicos para justificar racionalmente decisiones donde se encuentran involucrados principios o derechos fundamentales, realizando términos matemáticos que clasifican como intenso, medio y leve de afectación a cada principio, dando un valor numérico, siendo esto último criticado en el empleo al principio de proporcionalidad.

Antecedentes:

En la sentencia de estudio se puede establecer como antecedente que los ciudadanos alemanes, demandaron ante el Tribunal Constitucional Federal la inconstitucionalidad de la Ley sobre el recuento de la población, de las profesiones, de las viviendas y de los centros de trabajo, la llamada Ley Censo de 1983 del 25 de marzo del año 1982, publicada en el Boletín de Legislación Federal-BGBl-1, pag.369.

Órganos Judiciales, autoridades, dependencias, instituciones o partes involucradas:

1. Tribunal Constitucional Federal de Alemania (Bundesverfassungsgericht), en el año 1983.
2. Sala Primera, integrada por el Presidente Benda, los jueces: Simón, Hasse, Kalzenstein, Niemeyer, Heussner, Niedemaier y Henschel.
3. Tribunal Constitucional Federal
4. Parlamento (Bundestag)
5. Gobierno Federal
6. Gobiernos Regionales (länder)
7. Autoridades Administrativas que se encargaban de la recopilación, almacenamiento y uso de datos del censo
8. Ciudadanos alemanes (en el expediente principal BvR 209/83 y sus acumulados 269/83, 362/83, 420/83, 440/83 y 484/83)

9. República Federal Alemana
10. Oficina Federal de Estadística
11. Oficinas del Catastro
12. Administración Federal de Correos
13. Senado de la Villa Libre y Hanseática de Hamburgo,
14. Consejo de las Comunidades Europeas,
15. Dieta Federal Alemana, entre otros.

Marcos jurídicos:

- I. Ley del Censo de 1983 en Alemania, esta fue aprobada en 1982, para realizar un censo de población, profesiones y viviendas.
- II. Sentencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán del 15 de diciembre de 1983 (sobre la Ley del Censo)
- III. Ley Fundamental de la República Federal Alemana
- IV. Ley de Estadísticas Federales
- V. Ley-Marco del Régimen de Empadronamiento (MRRG)
- VI. Ley sobre la Estadística de Movimiento Demográfico y la proyección del Estado Demográfico
- VII. Ley de Procedimiento Administrativo
- VIII. Sentencias emblemáticas sobre la Ley del Censo de 1983, [cfr. Tribunal Constitucional Federal 40, 141 (156); 43, 291 (385); 50, 290 (319); 58, 81 (104); 59, 1 (17 y sigs.); 60, 360 (370)]; y, [cfr. Tribunal Constitucional Federal 58, 81 (104); 59, 1 (17); 60, 360 (369 y sigs.)]
- IX. Ley del Minicenso

Concepto de violación: radica en que la mencionada ley, lesiona los derechos de los ciudadanos alemanes, conforme el párrafo 1 del artículo 1, el cual refiere “La dignidad humana es intangible. Respetarla y protegerla es obligación de todo poder público”, no se satisfacían los requisitos de constitucionalidad respecto la recogida de datos y sobre las

disposiciones de utilización de los mismos, al existir solo una jurisprudencia con lagunas sobre los requisitos, por lo tanto ante la numerosas demandas de inconstitucionalidad contra VZG 1983, se obligó AL Tribunal Constitucional Federal, a comprobar los fundamentos jurídicos-constitucionales de la protección de datos

Principios fundamentales: el derecho a la autodeterminación informativa, esto es que todo ciudadanos tienen la facultad de decidir sobre la divulgación el uso de los datos personales como un derecho fundamental, este último protege el almacenamiento, uso, aplicación y circulación limitada o desproporcionada de su información personal.

Argumentos importantes que se desprenden de dicha resolución: estos son el sistemático, teleológico, sociológico, de protección y de proporcionalidad.

Derecho (argumentación e interpretación):

Se analizaron de forma **sistemática**, entre otros, los artículos 2 apartado 1 al 7, 3 al 5 de la Ley sobre censo de la población, las profesiones, las viviendas y los centros de trabajo (Ley del Censo de 1983) de fecha 25 de marzo de 1982 (BGBl, pag. 369); el artículo 6, 7, 9, párrafo 1 al 3, 10, 11, 13, de la citada ley con el artículo 2 párrafo, párrafo 1 artículo 35 de la Ley Fundamental, artículos que menciona textualmente la misma resolución el su apartado de considerandos-grunde.

Por otra parte como estudio **teleológico y sociológico**, a la propia personalidad el artículo 2 párrafo 4 en relación al artículo 1, párrafo 1 de la Ley Fundamental, en la que se combinó los presupuestos técnicos de la recogida y elaboración de datos, según los recurrentes, y las oficinas regionales de estadísticas, las centrales regionales de datos y numerosas administraciones especiales en donde se introducen datos con distintivos personales propios del padrón municipal, estableciendo un derecho constitucional que el ciudadano sea

informado del tratamiento y transmisión de datos individuales, figurado en el artículo 203 del Código Penal (SIGB), configurado también como a instancia de parte.

Derechos fundamentales que se tomaron en cuenta: libertad religiosa, libertad de opinión y la garantía de protección de derechos establecidos en la Ley Fundamental.

Estudio y determinación en la sentencia:

La **Inconstitucionalidad** de la Ley del Censo de 1983 y la Ley del Censo de 1970 y el censo de edificios y viviendas de 1968, al ser incompatible con la Ley Fundamental.

El **test de proporcionalidad** bajo el enfoque de privacidad, sobre lo siguiente:

1. Principio de reserva de ley y taxatividad
2. Examen de idoneidad o adecuación
3. Examen de necesidad
4. Proporcionalidad en sentido estricto como lo es el del ponderación
5. Garantía procedimental y organizacional

Por lo tanto, la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional Federal de Alemania, es un pilar fundamental que marca un antes y después sobre las bases normativas actuales de protección de datos personales, incluidas en el RGPD (Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea), al establecer las limitaciones al derecho a la privacidad, pues estas deben superar el **test de proporcionalidad** (el cual se obtuvo estudiando la idoneidad, la necesidad, la proporcionalidad en sentido estricto) en cuanto a la incompatibilidad de los artículos mencionados de la Ley Censo de 1893 con los artículos de la Ley Fundamental de la Constitución Alemana (derecho a la dignidad humana y libre desarrollo de la personalidad), que dio origen al concepto jurídico de **autodeterminación informativa**.

Conclusión

Como conclusión se establece que el **test de proporcionalidad** utilizado en la sentencia que nos ocupa, no fue para prohibir al Estado recolectar información, sino más bien la de **imponer garantías organizativas y procedimentales** que establecen el principio en la finalidad y **seguridad de datos personales** conforme a los artículos 1.1 (dignidad humana) y 2.1 (libre desarrollo de la personalidad), no solo para el país de Alemania, sino para el mundo entero; asimismo, que la sentencia en estudio marcó un precedente histórico al determinar la anulación de la Ley Censo de 1983, ponderando el **derecho a la autodeterminación informática**, puesto que dicha ley era incompatible con la Ley Fundamental de la Constitución, sentando las bases en la actualidad para el Derecho de Protección de Datos Personales.

Bibliografías

(Sentencia de 15 de diciembre de 1983, del Tribunal Constitucional Federal Alemán, 1983)

(Ley del Censo de Población, Profesiones, Viviendas y Centros de Trabajo, conocida como Ley del Censo de Población de 1983, 1980- aprobándose en 1982)

(Alemania), R. M. (2010). *60 años de la Ley Fundamental Incidencia del Tribunal Federal Constitucional en la realidad constitucional*. Konrad Adenauer Stiftung-Programa Estado de Derecho para Latinoamérica.

Lopez, R. (2018). *El Derecho a la Información y Datos Personales en México: una versión comparada con el sistema interamericano y Europeo de Derechos Humanos*. Dykinson. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18221679>.